

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

1. Alisher Navoiy. Mezon ul-avzon. MAT. 10 jildlik. 10-jild. – T.: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2013. – 537 б.
2. Yusupova D. Aruz vazni qoidalari va mumtoz poetika asoslari. – T.: Ta‘lim – Media. 2019. – 184 b.
3. Zohidova D. Aruz saboqlari. – T.: Mumtoz so‘z, 2016. – 111 б.
4. Бобир Заҳириддин. Мухтасар. Нашрга тайёрловчи С.Ҳасанов. – Т.: Фан, 1971. – 627 б.
5. Маллаев Н. Ўзбек адабиёти тарихи. Нашрга тайёрловчилар: Ҳомидий Ҳ., Тожибоева О. – Т.: Kafolat print, 2021. – 496 b.
6. Муҳаммад Солиҳ. Шайбонийнома. Нашрга тайёрловчи ва сўз боши муаллифи: Шодиев Э. – Т.: Фафур Ғулум номидаги Адабиёт ва санъат нашриёти, 1989. – 318 б.
7. Ergashev B., 2018. Shayboniynoma asarining tarixiy-madaniy konteksti. – Toshkent: Fan, 45–50.
8. Rasulov S., 2020. Lingvo-kognitiv tahlil usullari va tarixiy matnlar. – Toshkent: O‘zbekiston Milliy Universiteti Nashriyoti, 78–85.
9. Azimov D., 2017. O‘zbek tarixiy adabiyotida terminologik tadqiqotlar. – Samarqand: SamDU Nashriyoti, 102–108.
10. Sattarova N., 2022. Lingvo-kognitiv tadqiqotlarda tarixiy terminlar va ularning funksiyasi. – Toshkent: O‘zbekiston Fanlar Akademiyasi Nashriyoti, 34–40.
11. Эрматов, И. (2019). Ўзбек тилшунослик терминларининг шаклланиши ва тараққиёти. Филология фанлари бўйича фалсафа доктори (PhD) автореф. *Филол. фан. бўйича фалс. докт. автореф. Тошкент.*
12. Ixtiyor, E. (2026, March). TERMINLAR TIZIMIDA GIPONIMIYA VA EKVONIMIYA HODISALARI. In *Global Conference on Multidisciplinary Research and Innovation* (Vol. 1, No. 3, pp. 61-80).

“BAXTSIZ KUYOV” DRAMASINING ETNOLINGVISTIK TADQIQI

*Eshmanov Nursulton,
Guliston davlat universiteti
“O‘zbek tilshunosligi” kafedrasi tayanch doktoranti
sultonmuhammad2112@gmail.com*

Annotatsiya: Ushbu maqola Abdulla Qodiriyning “Baxtsiz kuyov” pesasini etnolingvistik nuqtai nazardan tahlil qilishga bag‘ishlangan. Tadqiqotda asarda qo‘llanilgan tilning o‘ziga xos xususiyatlari, milliy urf-odatlar, an‘analar va xalq og‘zaki ijodi namunalari bilan bog‘liqligi o‘rganiladi. Dramada aks ettirilgan etnokodlar orqali o‘sha davrdagi biqiq muhit ham to‘laqonli yoritiladi. Shuningdek, obrazlarning tili, ularning ijtimoiy va madaniy holati, dialektal xususiyatlarning dramaturgiyadagi o‘rni

ham tadqiq etiladi. Bundan tashqari personajlar nutqidagi milliy til birliklarining o‘ziga xos xususiyatlari ham batafsil yoritiladi. Maqola, asosan, o‘zbek tilshunosligi va adabiyotshunosligi sohalaridagi tadqiqotchilar, talabalar va keng kitobxonlar ommasi uchun mo‘ljallangan.

Kalit so‘zlar: Etnolingvistika, milliy mentalitet, til va madaniyat, maqol-matallar, dialektal so‘zlar, xalq og‘zaki ijodi, etnokod, madaniy konsept.

Abstract: This article is devoted to the analysis of Abdulla Qodiriy's play "The Unhappy Groom" from an ethnolinguistic perspective. The study studies the specific features of the language used in the work, its connection with national customs, traditions, and examples of folk oral art. The ethnocodes reflected in the drama fully illuminate the tense atmosphere of that time. In addition, the language of the characters, their social and cultural status, and the role of dialectal features in dramaturgy are also studied. In addition, the specific features of national language units in the characters' speech are also covered in detail. The article is intended primarily for researchers in the fields of Uzbek linguistics and literary studies, students, and a wide readership.

Keywords: Ethnolinguistics, national mentality, language and culture, proverbs, dialect words, folk oral literature, ethnocode, cultural concept

Kirish

Abdulla Qodiriy XX asrda o‘zbek milliy adabiyotga milliy til birliklarini o‘rinli qo‘llash orqali o‘z tamal toshini qo‘ygan buyuk ijodkordir. Shu sababli uning ijodi nafaqat badiiy mahoratni, balki tilshunoslik va milliy madaniyatni o‘rganish uchun ham boy manbadir. “Baxtsiz kuyov” drammasi ana shunday asarlar sirasiga kirib, o‘z davrining ijtimoiy-madaniy muhitini, insonlar o‘rtasidagi munosabatlarni, urf-odatlar va an‘analarni o‘ziga xos yo‘sinda aks ettiradi. Ushbu maqolada “Baxtsiz kuyov” drammasi etnolingvistik jihatdan tadqiq etiladi. Bu o‘rinda etnolingvistikaning o‘ziga qisqacha to‘xtaladigan bo‘lsak, etnolingvistika – bu til va milliy madaniyat, xususan, xalqning dunyoqarashi, urf-odatlari, an‘analari va ijtimoiy hayoti o‘rtasidagi o‘zaro aloqadorlikni o‘rganuvchi fandır. Bu tadqiqotda biz Abdulla Qodiriyning ushbu pesasi orqali milliy til va uning naqadar jozibadorligini iboralar, maqol va matallar, shevaga xos so‘zlarni o‘rganib teran tahlil qilamiz. Asarda personajlarning nutqidagi milliy o‘ziga xosliklar, ularning ijtimoiy ahvoli va individual xarakterini til orqali ifodalanishi ham diqqat markazimizda bo‘ladi. Tadqiqotdan ko‘zlangan asosiy maqsad – “Baxtsiz kuyov” drammasidagi etnolingvistik elementlarni aniqlash, ularning badiiy asardagi rolini ochib berish va o‘zbek tilining o‘ta serjilo va boyligini, milliy madaniyatimizning til orqali namoyon bo‘lishini ko‘rsatib berishdir. Ushbu tadqiqot o‘zbek adabiyoti, tilshunosligi va madaniyatshunosligi sohalariga hissa qo‘shishga qaratilgan.

Adabiyotlar tahlili

Ushbu tadqiqotni amalga oshirishda keng ko‘lamli ilmiy adabiyotlar, jumladan, o‘zbek va jahon tilshunos olimlarining asarlari mufassal o‘rganildi. Shu bilan birga, etnografiya va madaniyatshunoslikka oid manbalar ham tahlil davomida nazardan

chetda qolmadi. Jumladan, E.L.Berezovich, N.V.Kabina, L.A.Feoktistova, V.fon Gumbolt kabi jahon tilshunos olimlarning til va madaniyat, til va dunyoqarash, til va xalqning o'ziga xosligini aks ettiruvchi qimmatli fikr va tajribalari tahlil qilindi. Etnolingvistika qay yo'sinda kelib chiqqaniga e'tibor qaratsak, "Etno-lingvistika" atamasi va tilga etno-lingvistik yondashuv yangi emas. Tilshunoslik tarixchilari etnolingvistik g'oyalarni I. G. Gerder (XVIII asr) va V. Gumboldt (XIX asr boshlarida) o'z qarashlarida tahlil qilgan. Ammo etno-lingvistika yo'nalish va tilni uning ruhiy madaniyat prizmasining ajiralmas jarayoni ekanligini XX asrning birinchi yarimida F. Boas va E. Sapir kabi tilshunos olimlar tadqiq etganlar [Славянская этнолингвистика: вопросы теории Н. И. и С. М. Толстые Москва, 5–6 ноября 2013 г]. Ular yozma an'analari bo'lmagan tillar va Amerika hindulari tillari va madaniyatini o'rgangan. Shu tariqa etnolingvistika tilshunoslikning alohida bir sohasi sifatida shakllangan. Jahon tilshunos olimlarining etnolingvistika haqidagi fikrlariga to'xtaladigan bo'lsak, "etnolingvistika til va etnos, til va madaniyat, til va mifologiya kabi muammolarni o'rganadi. Bu yerda tilning faqat aks ettiruvchi emas, balki madaniyatni shakllantiruvchi faol roli muhimdir" [Славянская этнолингвистика: вопросы теории Н. И. и С. М. Толстые Москва, 5–6 ноября 2013 г]. Bu fikrlarni XVIII asrda I. G. Gerder va XIX asrda V. Gumboldt ilgari surgan. Shu fikrlarga asoslangan holda, o'zbek tilshunos olimasi Alisherova Asilabonuning: [Abdulla Qodiriy drammalarining g'oyaviy-badiiy xususiyatlari "Baxtsiz kuyov"asari misolida] [International scientific journal «MODERNSCIENCEAND RESEARCH»VOLUME 4 / ISSUE 9/ UIF:8.2] maqolasida dramadagi shevaviy elementlar tilga olingan bo'lsa-da, ushbu tadqiqot doirasidagi keng qamrovli etnolingvistik analiz va sintez jarayonlarni to'liq va batafsil yoritib berilmagan. "Baxtsiz kuyov" dramasi bundan tashqari ko'plab adabiyotshunoslar tomonidan tahlil qilingan bo'lib, ushbu asarlar uning badiiy qimmatini, g'oyaviy mazmunini, obrazlar tizimini ochib berishga qaratilgan. Biroq, ushbu dramaning etnolingvistik jihatlari, ya'ni undagi til materiallarining milliy o'ziga xoslikni, urf-odatlarini, xalq tili orqali dunyoqarashini aks ettirishi bo'yicha alohida, chuqur tadqiqotlar hali yetarlicha amalga oshirilmagan. Ba'zi maqolalar yoki monografiyalarda dramadagi tilning badiiy vosita sifatida qo'llanilishi tilga olinsa-da, uning etnolingvistik qatlamlari, dialektal va shevaviy xususiyatlarining tizimli tahlili kam kuzatiladi. Adabiyotshunos olimasi "Baxtsiz kuyov" dramasi haqidagi o'z qarashlarini quydagicha ifodalaydi: "Dramada tilga olingan holatlar, ya'ni rasm-rusumlar bu davrda elning haqiqatdan ham fojiasi, undan boshqa narsa emas" [Rakhmonova Dildora Mirzakarimovna ijtimoiy-gumanitar fanlarning dolzarb muammolari Actual Problem sof Humanitiesand Social Sciences Volume 5 | Issue 2|2025].

Tahlil va natijalar

Ushbu dramada milliyligimiz ramzi hisoblangan belbog', salla, chopon, do'ppi kabi etnolingvistik birliklar o'rinli ifodalangani uchun drammaning tinglovchiga ta'siri sezilarli tarzda ortgan. Shuningdek, nutqning ijtimoiy jihatlarni o'rganuvchi sotsiolingvistik tadqiqotlar qahramonlar nutqidagi ijtimoiy qatlamlarga xoslikni

aniqlashda ahamiyat kasb etadi. Maqollar, iboralar boshqa og‘zaki ijod namunalari bo‘yicha amalga oshirilgan tadqiqotlar dramadagi shu kabi elementlarning ma‘no-mazmunini, ularning shakllanishi va qo‘llanilish kontekstini tushunishga yordam beradi. Jumladan, asardagi “olug‘-solug‘ qilmoq”, “fotiha Xudoning muhri”, “yosh joningga jabr qilma”, “keying pushaymon joningga dushman” kabi frazalogik birliklar asarning milliylikni ro‘y-rost ifodalagan. Mavjud tadqiqotlar tahlili shuni ko‘rsatadiki, “Baxtsiz kuyov” dramasi ko‘p qirrali badiiy asar bo‘lib, uning til va madaniyat bilan bog‘liq jihatlari alohida tadqiqotga loyiqdir. Hozirgi tadqiqot mazkur dramani etnolingvistik nuqtai nazardan o‘rganish orqali mavjud ilmiy bo‘shliqlarni to‘ldirishga, dramadagi til materiallarining milliy o‘ziga xoslikni aks ettirishdagi rolini aniqlashga qaratilgan. Dramada XX asr boshidagi Turkistondagi ijtimoiy muhit, xususan, to‘y marosimlari bilan bog‘liq etnolingvistik birliklar markaziy o‘rinda turadi. Asarda “fotiha”, “kichik to‘y”, “katta to‘y”, “sarpoy”, “qalin”, “mahr”, “patir ushatar”, “sovchigarchilik”, “yuz ko‘rsatar”, “charlar” kabi leksemalar, shunchaki so‘z emas, balki muayyan ijtimoiy ahamiyatga ega bo‘lgan etnomadaniy birliklar sifatida namayon bo‘ladi. Bu marosimlar orqali xalqning moddiy va ma‘naviy ahvoli to‘laqonli yoritilgan. Muallif qahramonlar tili orqali to‘yning har bir bosqichidagi isrofgarchilikni ifodalovchi leksemalarni mahorat bilan qo‘llaydi. Bu birliklar o‘sha davrdagi ortiqcha dabdababozliklarni chirkin illatlar sifatida mahorat bilan aks ettiradi. **Milliy qadriyatlar va ijtimoiy munosabatlarni ifodalovchi birliklar orqali o‘sha davr kishilarining dunyoqarashi ham batafsil yoritib berilgan.** Asarda qahramonlarning o‘zaro muloqotida o‘zbekona muomala odobi, intim tuyg‘ulari, axloqiy tushunchalari namoyon bo‘ladi. Bundan tashqari “Fotiha”, “non ushatmoq”, “qo‘sha qaritmoq” kabi milliylikni ifodalovchi etnolingvistik birliklar o‘rinli qo‘llanilganligi bilan o‘qirmanning e‘tiborni tortmay qo‘ymaydi. Bu kabi milliy til birliklarining konteks ichiga singdirib yuborilganligi, albatta, asarning qiymatini oshiradi. Asarda qo‘llanilgan iboralar esa (masalan, “sazangiz o‘lmasin”, “hovlusi buzilib ketmasin”, “ota-onangning chirog‘ini yoq”, “gap chiqib qoldi”, “ko‘z tutaman”) o‘zbek xalqining hissiy-ekspressiv tafakkur tarzini, psixolingvistik jihatlarini etnolingvistik til birliklari orqali ochib beradi. Asar matnida o‘sha davr kishilarining turmush tarzi, kiyim-kechagi va uy-ro‘zg‘or buyumlari nomlari batafsil ifodalangan. Ya‘ni milliylikni ifodalovchi “chopon”, “malla chopon”, “salla”, “kovush” kabi kiyim nomlari kishilarning ijtimoiy kelib chiqishi va lavozimini ko‘rsatishda oqilona foydalanilgan lingvistik belgilardir.

Xulosa

Xulosa qilib aytganda, “Baxtsiz kuyov” dramasi etnolingvistik tadqiqi til va madaniyatning o‘zaro uzviy bog‘liqligini isbotlaydi. Asar tili nafaqat muloqot vositasi, balki millatning ma‘naviy-ruhiy holatini, uning urf-odatlarini va o‘sha davrdagi ijtimoiy inqirozlarini ko‘rsatib beruvchi ko‘zgudir. Shu sababli ushbu dramaga faqat badiiy nuqtai nazardan yondoshmay uning til xususiyatlarini o‘rganish, etnolingvistik jihatlarini tahlil etish biz uchun koni foydadir. Bu jihatlar orqali asarni tahlil qilish bizga Abdulla

Qodiriyning shaxsiyatini ham ochib beradi va shu sababdan uning xalq tilining mohir tarjimoni ekanligiga ham aslo shubha qilmaymiz.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Gaybullayevna M.N. Folklor tili va etnolingvistika Jahon lingvistikasida. – Toshkent: Ma’naviyat, 2025.
2. Rahmatullayev Sh. Hozirgi o‘zbek adabiy tili. – Toshkent: Universitet, 2010.
3. Normatov U. Abdulla Qodiriy ijodi. – Toshkent: Sharq, 2005.
4. Qodiriy A. Mehrobdan chayon. – Toshkent: G‘afur G‘ulom nomidagi nashriyot, 2018.
5. Sayidrahmonov N. O‘zbek etnolingvistikasi masalalari. – Toshkent: Fan, 2004.
6. Maslova V.A. Lingvokulturologiya. – Moskva: Akademiya, 2001.
7. Abdullayev, J., & To‘Ychiyeva, Z. (2025). TIL SISTEMASI VA STRUKTURASI TERMIN-TUSHUNCHALARIGA BIR NAZAR. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5-2), 69-72.
8. JUMANAZAR, A. (2025). O ‘ZBEK TILSHUNOSLIGIDA SISTEM-STRUKTUR TALQINLAR, ULARNING METODOLOGIK, GRAMMATIK AHAMIYATI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 111-118.
9. Abdullayev, J. (2025, November). YANGI O ‘ZBEKISTONNING MUMTOZ TILSHUNOSLIK MEROSI, ZAMONAVIY LINGVISTIK QADRIYATI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).
10. YODGOROV, H. (2025). TURKIY TILLARDA JINSNING MORFOLOGIK USULDA IFODALANISHI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(6), 119-123.
11. Yodgorov, H. (2025, November). “QO ‘NOQ” UMUMTURKIY LEKSEMASINING ETIMOLOGIYASI. In *Conferences* (Vol. 1, No. 01).

NUTQIY AKTLARNING DISKURSIV BELGILARI VA ILTIFOT KATEGORIYASI

*Rajabov Elshod Erkinovich,
Navoiy davlat universiteti doktoranti*

Annotatsiya. Nutqiy muloqot tizimiga xos hodisalarning kommunikativ-diskursiv xususiyatlarini o‘rganish, nutqiy harakatlarning antroposentrik yondashuv asosida tahlil qilish masalalari katta nazariy va amaliy ahamiyat kasb etmoqda. Muloqot jarayoni nutqiy aktlar ketma-ketligi asosida hosil bo‘ladigan faoliyat hisoblanadi. Ushbu maqolada nutqiy aktlarning tasnifiy belgilari xususida ilmiy nazariy tahlillar keltirilgan.

Kalit so‘zlar: nutq aktlari, nutq harakatlari, diskurs, tilning faol tabiati, nutqiy muloqot, yaratish faoliyati, nutqiy xulq-atvor, axborotning shakllanishi, nutqning voqelanishi.